

ТИББИЙ ТАВСИРЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ АЛГОРИТМИ**Бахрамов Рустам Рахматуллаевич**СамДТУ “Информатика,
информацион технологиялар” кафедраси ассистенти**Ғайбуллаев Убайдулло Лутфулло ўғли**

СамДТУ Педиатрия факултети, талабаси

Аннотация: Ҳозир кунда тиббиётда тиббий тасвирларнинг ўрни жуда ҳам муҳим. Айниқса ахборот технологиялари ва компьютер технологияларининг ривожланиши ва жорий этилиши диагностика ва визуализациянинг янги усуллари ва воситаларининг пайдо бўлишига олиб келади. Замонавий тиббий технологиялар ёрдамида шифокор юқори сифатли диагностика учун тиббий тасвирларни визуализация қилиш, тасвирни қайта ишлаш алгоритми ва тиббий тасвирларнинг аниқлиги муҳим рол ўйнайди.

Калит сўз: Тиббий тасвирлар, визуализация, алгоритм, ахборот технологиялари, компьютер технологиялари, тиббий қурилмалар.

КИРИШ

Замонавий компьютер технологияларининг имкониятлари ва график визуализацияси тиббиётда шифокорнинг ёрдамчи сифати қаралиб келинмоқда. Тиббий тасвирларни қайта ишлаш билан боғлиқ деярли ҳар қандай сўровлар ва ташхис қўйиш воситалари тиббий тасвирларни қайта ишлаш ва визуализация қилиш учун дастурий таъминот ва аппарат воситаларига эгадир. Тиббий тасвирларни тасвирлаш усуллари ҳозирги вақтда тиббиётдаги замонавий электрон тиббиёт қурилмаларига боғлиқдир. Ҳозирги кунда мамлакатимизда тиббиёт соҳаларида замонавий тиббиёт қурилмалари билан текширувлар олиб борилмоқда. Соғлиқни сақлаш соҳасида олдинлари рентген қурилмалари ёрдамида беморларга ёрдам кўрсатишган ва натижаларни олишда узок вақт

кутиб қолишган, тасвирлар эса аниқ ва тиниқ чиқмаган, ушбу тасвирлар билан шифокорни беморга қўйиладиган ташхиси аниқлик фоизи анча паст бўлган. Ҳозирда ҳар бир клинакада ва хусусий клинакаларда тиббиёт қурилмаларнинг барчаси рақамли технологиялар орқали тасвирга олинмоқда, шифокорнинг беморга қўйиладиган ташхиси тиббий тасвирларнинг аниқлигига боғлиқ. Замонавий тиббий қурилмалардан олинган тиббий тасвирларнинг натижалари асосида шифокор беморга ташхис қўйишда хатога йўл қўймайди. Турли хил тиббий қурилмаларда тасвирларнинг шаклланиши ва уларни турли каналлар орқали кейинги узатилиши бузилишларни келтириб чиқаради, шунинг учун тасвирни қайта ишлашнинг биринчи босқичи паст частотали шовқинни филтрлаш ёки йўқ қилишдир.

Касаллик диагностикаси алгоритмлари - Нейрон тармоқлари, қарорлар дарахтлари ва таснифлаш усуллари каби алгоритмлар тиббий маълумотларни таҳлил қилиш ва беморнинг касалликка чалиниш эҳтимолини аниқлаш учун ишлатилади.

Даволаш бўйича қарор қабул қилиш алгоритмлари - Ёши, жинси, соғлигинг ҳолати, диагностик тест текширув натижалари ва бошқалар каби бир нечта омилларни ҳисобга оладиган ва оптимал даволаш қарорларини таклиф қиладиган бир нечта қарор мезонлари моделлари ҳисобланади.

Чизиқли ва логистик регрессия - каби регрессия алгоритмлари касалликларнинг ривожланишини прогноз қилиш, шунингдек, турли хил даволаш ва тиббий усулларнинг самарадорлигини баҳолаш учун ишлатилади.

Тасвирларни тезкор таҳлил қилиш - диагностика аниқлигини ошириш ва кейинги даволанишни аниқлаш учун магнит-резонанс томография ва компьютер

томографиясида ўсмаларни аниқлаш алгоритмлари каби тиббий тасвирни қайта ишлаш алгоритмлари қўлланилади.

Прогнозлаш ва моделлаштириш алгоритмлари - Таҳлил қилиш усуллари ва ақлли қарорларни қўллаб-қувватлаш моделлари каби прогнозлаш ва моделлаштириш алгоритмлари асоратлар эҳтимолини баҳолаш ва даволаш натижаларини прогноз қилиш учун ишлатилади.

Хулоса. Мамлакатимдаги барча тиббиёт муассаларида замонавий рақамли тиббиёт технологияси қурилмалари билан жиҳозланмоқда. Малакали шифокорлар томонидан рақамли тиббиёт технологиялари орқали беморларни касаллиги тез ва аниқ ташхислар қўйилиб касалликни олди олинмоқда. Тасвирларнинг аниқлиги ва тиниқлиги шифокор томонидан беморга қўйиладиган ташхиснинг хато қўйилмаслигига кафолат беради. Замонавий рақамли тиббиёт технологиялари қурилмалари компьютер томографияси, УЗИ, кардиоэхо, лаборатория асбоб ускуналари ва бошқа тиббиёт қурилмалари шулар жумласидандир.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Гребенщикова, Е.Г. Персонализация медицины и медиализация будущего // Философские проблемы биологии и медицины. Сб. статей. М.: Моск. гос. медикостоматолог. университет им. А.И. Евдокимова, 2015. С. 75-77.

2. Бахрамов Р. Р., Маликов М. Р., Абдурахмонов Р. П. ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫЗВАННЫЕ ГЕЛЬМИНТАМИ У ДЕТЕЙ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 58-62.

3. Бахрамов Р. Р., Маликов М. Р. БОЛАЛАРДА ПАРАЗИТЛАРНИ АНИҚЛАШДА ФУНКЦИОНАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 280-288.

4. Bakhramov R. R., Abdurakhmonov R. P., Malikov M. R. Diseases caused by helminths occurring in children of world countries and prognosis of these diseases //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 330-334.

5. Бахрамов Р. Р., Абдурахмонов Р. П., Маликов М. Р. ДУНЁ МАМЛАКАТЛАРИ БОЛАЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ГИЖЖАЛАР (ГИЛЬМЕНТ) КЕЛТИРИБ ЧИҚАРАДИГАН КАСАЛЛИКЛАР ВА УШБУ КАСАЛЛИКЛАР ПРОГНОЗИ. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 www.in-academy.uz Volume 3 Issue 10, October 2023 ISSN 2181-287X Page 98

6. Бахрамов Р. и др. БОЛАЛАРДА ГИЖЖА КАСАЛЛИГИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШДА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФОЙДАЛАНИШ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 172-177.

7. Rakhmatullaevich B. R. et al. STATISTICAL ANALYSIS OF MEDICAL DATA AND PROCESSING IN MS EXCEL //British View. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

8. Бахрамов Р., Абдурахмонов Р., Маликов М. ГИЖЖА КАСАЛЛИГИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШДА МАТЕМАТИК СТАТИСТИКАДАН ФОЙДАЛАНИБ ИШОНАРЛИЛИК КОЭФФИЦИЕНТИНИ АНИҚЛАШ //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 146-151.

а